

УДК: 636.1.01./636.048/88.15.042. /043

СОДЕРЖАНИЯ МОЛОДНЯКА ЛОШАДЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ «КОНЮШНЯ-ПАСТБИЩЕ» ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРСПЕКТИВНЫМ

¹Хафизов Иноят Исмоилович, ²Хафизов Акмал Иноятovich

¹Научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства Узбекистана (НИИЖП), заведующий отдела «Коневодства» к.с/х.н., старший научный сотрудник, Узбекистан, ²Навоинский государственный горный и технологический университет (НавГГиТУ), д. ф.с.х.н. (PhD), Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859325>

Аннотация. В статье приведены результаты опыта по содержанию технологии молодняка лошадей, так как содержащиеся в условиях «конюшня-пастбище» молодняка по живой массе и экстерьеру по сравнению с сверстницами была сравнительно выше. Данный способ содержания молодняка по технологии «конюшня-пастбище» оказался перспективным. Технология содержания молодняка по методу «конюшня-пастбище» привел к улучшению физиологических показателей организма молодняка, их живая масса и показатели экстерьера, обмен веществ были выше. В результате чего рост и развитие молодняка ускорились и привели к реальным результатам.

Ключевые слова: живой вес, экстерьер, порода, карабаир, группы, содержания, технология, пастбище, конюшня, высота в холке, косая длина туловище, обхват груди, обхват пясти.

Аннотация. Мақолада ёш тойларни сақлаш технологияси бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари келтирилган бўлиб, “отхона-яйлов” шароитида сақланган тойлар ўз тенгқурларига қараганда тирик вазни ва экстерьер кўрсаткичлари бўйича юқори эканлиги аниқланган. Ёш тойларни “отхона-яйлов” технологияси асосида сақлаш келажакда истиқболли ҳисобланади. Ёш тойларни “отхона-яйлов” технологиясида сақлаш улар танасининг физиологик кўрсаткичларини яхшиланишига, тирик вазни ва экстерьер кўрсаткичларини ошишига, моддалар алмашинувини жадаллашишига олиб келди. Натижада ёш тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллашиши таъминланди ва аниқ натижаларга эришилди.

Калит сўзлар: тирик вазн, экстерьер, зот, қорабайир, гуруҳлар, сақлаш, технология, яйлов, отхона, қарчигай баландлиги, гавдани қия узунлиги, кўкрак айланаси, кафт айланаси.

Abstract. The article presents the results of an experiment on keeping young horses, since young animals raised in “stable-pasture” conditions were relatively higher in live weight and appearance than their peers. This method of keeping young animals using “sustainable pasture” technology has become promising. The technology of keeping young animals in a “sustainable pasture” way has led to an improvement in the physiological indicators of the body of young animals, an improvement in their live weight and external indicators, and an increase in metabolism. As a result, the growth and development of young animals was accelerated and led to real results.

Keywords: live weight, exterior, breed, karabair, groups, keeping, technology, pasture, stable, height at withers, oblique body length, chest girth, pastern girth.

Введение. В мире существует более 400 пород лошадей, и они являются одним из основных источников дохода многих государств, таких как, США, Франция, Канада, Российская Федерация, а также стран Азии. По данным международной организации ФАО за 2020 год, «...поголовье лошадей во всем мире составляет более 60 миллионов, из них 10,26 миллионов голов в США, 7,34 миллионов в Китае, 6,4 миллионов в Мексике, 6,0 миллионов - Бразилии, 4,1 миллионов - Монголии, 1,79 миллионов - Казахстане и 1,4 миллионов в России»¹. Сохранение молодых жеребят, особенно разлученных с матерью, обеспечения их интенсивного роста и развития, и сохранения племенных качеств приобретает сегодня большее значение. Расширяются масштабы научных исследований, направленных на повышение хозяйственно-ценных признаков за счет разработки экономических технологий содержания и кормления. За последние годы ведущие ученые многих стран мира проводят исследования по повышению эффективности коневодства, созданию экономически эффективных технологий содержания лошадей.

Как известно, в развитии коневодства особое роль играет создание прочной кормовой базы и качества кормов. В работах Ш.Жабборова, Б.Д.Аллашова и Л.Тагаевой (2024) приведены результаты исследования применения биологически активных добавок, приготовленные из вторичных продуктов винодельческой промышленности в рационе жеребят карабаирской породы. В исследованиях А.А.Нурматова, Б.Д.Аллашова, Ш.Ш.Жабборова, И.Рустамовой, Ш.Турсунова (2020) получены хорошие результаты в кормлении по корейской технологии в домашних хозяйствах.

Качества кормов для скормливание лошадей во многом зависит от агротехники возделывания кормовых культур. Со стороны Б.Д.Аллашова, М.Х.Зульф리카рова, Ф.Тореева были проведены исследования по разработки агротехники возделывания кормовых культур были изучены посевы в разных вариантах и в разных нормах донника, овса, ржи, тритикале и кукуруза. Похожие исследования проводили Б.Д.Аллашова, М.Х.Зульф리카рова, Д.О.Рахмонова, А.П.Безверхова М.Н.Сагтарова (2019) по первичному семеноводству на кормов кукурузы, овса, кормовой свеклы, тритикале и были улучшены сортовые качества этих сортов. С целью улучшения кормовой базы на засоленных почвах со стороны М.И.Аннаевой, Ф.Н.Тореева, М.М.Якубова, Н.Мавлоновой, С.Жамолов, О.Р.Куччиевлар А.Э.Янгибоев О.Р.Куччиев (2021, 2022, 2023) проведены исследования по разработке агротехники выращивания белого донника. В исследованиях А.А.Нурматова, Б.Д.Аллашова, Ш.Ш.Жабборова, И.Рустамовой, Ш.Турсунова (2020) получены хорошие результаты в кормлении по корейской технологии в домашних хозяйствах. По данным А.Нурматова, Б.Д.Аллашова, Б.Юнусова, Ш.Жаббарова (2020) добавление в рацион биологически активных минеральных добавок, полученных из местного сырья, положительное влияет на рост и развитие жеребят. По данным А.Нурматова, Ш.Жаббарова, А.Сабирханова, О.Шарипова и Д.Карибаевой (2022) для укрепления кормовой базы в животноводстве рекомендуется приготовление качественного сенажа путем консервирования соломы с кормовыми тыквами и арбузами. По результатам исследований А.А.Нурматова, Ш.Ш.Джабборова, Д.К.Карибаевой выведена новая генеалогическая группа лошадей карабаирской породы.

В нашей стране осуществляются важные меры по разработке научно-обоснованных программ развития коневодства и конного спорта, разведению чистокровных, спортивных и служебных лошадей, расширению масштабов научных исследований в этой области.

Целью исследования является разработка эффективной технологии содержания жеребят, после отбивки от матери обеспечивающей ускорение роста и развития их в условиях Узбекистана.

Задачами исследования являются: изучение условий кормления жеребят и затраты на использованные корма в опытных группах; оценка показателей роста и развития жеребят;

Методы исследования. При выполнении научно-исследовательской работы приняты следующие зоотехнические показатели по общепринятой методике, полученные данные были обработаны методом (Ю.К.Меркурева, 1970).

Результаты исследования. Условия кормления лошадей и в особенности молодняка оказывают существенное влияние для их роста и развития. Лошади берут всю необходимую энергию из корма, который поддерживает в норме обмен веществ и строение тканей организма. Отобранный для исследований молодняк физиологически был здоровым, отнят от матерей в 6-ти месячном возрасте и с первых дней содержания был переведен на принятый в хозяйстве рацион кормления. В период исследования было изучено живая масса и экстерьерные показатели молодняка опытных групп.

Таблица-1. Показатели живой массы и экстерьер молодняка в возрасте 12 месяцев

Показатели	Группы					
	I (n=12)		II (n=12)		III (n=12)	
	X±Sx	Cv, %	X±Sx	Cv, %	X±Sx	Cv, %
Живая масса, кг	177,6±0,36	0,70	185,2±0,61	1,15	200,1±0,96**	1,67
Высота в холке, см	127,9±0,31	0,85	128,8±0,52	1,41	131,5±0,47	1,23
Обхват груди, см	127,3±0,38	1,02	128,6±0,38	1,02	131,1±0,36	0,95
Косая длина туловища, см	125,7±0,28	0,78	127,6±0,48	1,31	130,9±0,57	1,51
Обхват пясти, см	13,9±0,19	4,80	14,2±0,21	5,07	14,4±0,23	5,50

*P> 0,95; **P> 0,99; ***P> 0,999

Согласно данным таблицы 1 в экспериментальных группах, молодняк III-группы, по сравнению с сверстницы I и II-группы набрали соответственно более высокую живую массу на 22,5 (P>0,99) кг и 14,9 (P>0,99) кг. Живая масса молодняка II-группы по сравнению с I-группы на 7,6 кг больше. Высота в холке молодняка III-группы по сравнению своих сверстницы I и II-группы составляла соответственно 3,6 см и 2,7 см, обхват груди был 3,8 см и 2,5 см выше, косая длина туловища на 5,2 см и 3,3см больше, обхват пясти на 0,5 см и 0,2 см больше. Высота в холке II-группы по сравнению с сверстницы I-группы была больше на 0,9 см, обхват груди на 1,3 см, косая длина туловища на 1,9 см, а обхват пясти на 0,3 см больше, т.е. резких изменений не отмечено.

Таблица-2. Показатели живой массы и экстерьера у 24 месячного молодняка

Показатели	Группы					
	I (n=12)		II (n=12)		III (n=12)	
	X±Sx	Cv, %	X±Sx	Cv, %	X±Sx	Cv, %
Живой вес, кг	281,9±0,29	0,35	290,3±0,63	0,75	310,3±2,36**	2,63
Высота в холке, см	146,3±0,57	1,35	148,9±0,29	0,67	151,7±0,81*	1,85

Обхват груди, см	154,6±0,36	0,80	157,6±0,62	1,37	159,8±0,55	1,20
Косая длина туловища, см	150,7±0,75*	1,73	152,8±0,63	1,43	156,9±0,62	1,37
			*			
Обхват пясти, см	17,4±0,31	6,22	17,9±0,19	3,73	18,9±0,19	3,53

приложение: *P> 0,95; **P> 0,99; ***P> 0,999

Согласно полученным результатам из таблицы 2, для молодняка в возрасте 24 месяца, во всех экспериментальных группах показатели по живой массе и по экстерьеру сильно отличались по количественным показателям и самые высокие показатели по живой массе и экстерьеру отмечены у молодняка группы III. Молодняк III-группы при содержании в условиях «конюшня-пастбище» в весенние месяцы содержались в условиях пастбища, их живая масса по сравнению с сверстницами из группы I и II имели более высокую живую массу, соответственно на 28,4 (P>0,999) кг и 20,0 (P>0,999) кг.

Экспериментальный молодняк II-группы также превышал по живой массе сверстницами из I-группы на 8,4 (P>0,95) кг. Высота в холке у молодняка III-группы по сравнению с сверстницами из I и II-группы была соответственно на 5,4 (P>0,95) см и 2,8 (P>0,95) см выше, обхват груди на 5,2 см и 2,2см больше, косая длина туловища на 6,2 см и 4,1см длиннее, обхват пясти на 1,5 см и 1,0 см была больше. У молодняка II-группы, высота в холке по сравнению с сверстницами из I-группы была больше на 2,6 см, обхват груди на 3,0 см больше, косая длина туловища на 2,1 (P>0,95)см длиннее и обхват пясти на 0,5 см больше.

Таким образом, содержащиеся в условиях «конюшня-пастбище»III-группа молодняка по живой массе и экстерьеру по сравнению с сверстницами из I и II-группы была сравнительно выше. Данный способ содержания молодняка по технологии «конюшня-пастбище»оказался перспективным. Технология содержания молодняка по методу «конюшня-пастбище»привел к улучшению физиологических показателей организма молодняка, их живая масса и показатели экстерьера, обмен веществ были выше. В результате чего рост и развитие молодняка III группы ускорились и привели к реальным результатам.

Рисунок-1. Динамика увеличения роста молодняка в опытных группах.

Полученные результаты по живому весу у групп молодняка в возрасте 6, 12, 18, и 24 месяца показаны на рисунке 1.

Таким образом, в опыте, у молодняка III группы показатели живой массы и экстерьера по сравнению с сверстницами I и II групп в разных возрастных категориях было выше, и это доказывает, что обмен веществ в их организме был более интенсивным и показатели роста и развития также были высокими. В условиях нашей республики

молодняк лошадей отбивается от матерей осенью и в зимний период в условиях конюшни многие отстают в росте и развитии.

Выводы. 1. В экспериментальных группах, молодняк III-группы, по сравнению с сверстницы I и II-группы набрали соответственно более высокую живую массу на 22,5 ($P>0,99$) кг и 14,9 ($P>0,99$) кг.

2. Высота в холке молодняка III-группы по сравнению своих сверстницы I и II-группы составляла соответственно 3,6 см и 2,7 см, обхват груди был 3,8 см и 2,5 см выше, косая длина туловища на 5,2 см и 3,3см больше, обхват пясти на 0,5 см и 0,2 см больше.

3. Молодняка в возрасте 24 месяца, III-группы при содержании в условиях «конюшня-пастбище» в весенние месяцы содержались в условиях пастбища, их живая масса по сравнению с сверстницами из группы I и II имели более высокую живую массу, соответственно на 28,4 ($P>0,999$) кг и 20,0 ($P>0,999$) кг.

4. Высота в холке у молодняка III-группы по сравнению с сверстницами из I и II-группы была соответственно на 5,4 ($P>0,95$) см и 2,8 ($P>0,95$) см выше, обхват груди на 5,2 см и 2,2см больше, косая длина туловища на 6,2 см и 4,1см длиннее, обхват пясти на 1,5 см и 1,0 см была больше.

5.Содержавшиеся в условиях «конюшня-пастбище» III-группа молодняка по живой массе и экстерьеру по сравнению с сверстницами из I и II-группы была сравнительно выше. Данный способ содержания молодняка по технологии «конюшня-пастбище»оказался перспективным.

6.Технология содержания молодняка по методу «конюшня-пастбище»привел к улучшению физиологических показателей организма молодняка, их живая масса и показатели экстерьера, обмен веществ были выше. В результате чего рост и развитие молодняка III группы ускорились и привели к реальным результатам.

REFERENCES

1. Allashov B.D., Yangiboyev A.E. Kuchchiyev O.R. Qora-ola zotli qoramollar sut mahsuldorligiga ozuqabop lavlagining ta'siri hamda elita urug'larini yetishtirishning jadal usuli. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining 12-14 may 2022 yildagi “Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish va joriy etishning istiqboldagi vazifalari” mavzusidagi fnjuman materiallari to'plami.111-bet
2. Аллашов Б.Д., Жамолов С. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж.Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. С. 230-233
3. Аллашов Б.Д., Жамолов С. Чорвачиликда озуқа базасини мустақкамлашда инновацион усулда қашқарбедани бошоқли экинлар билан аралашма ҳолда экиб етиштиришнинг аҳамияти. Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиалида 2021 йил 30-март куни бўлиб ўтган илмий-амалий анжуман тўплами. Тошкент-2021. 100-бет.
4. Аллашов Б.Д., Рахмонов Д.О., Безверхов А.П. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
5. Богданов Е.А. Происхождение домашних животных: Искусство животноводства: Опыт критического сопоставление теории и практики., №12, Издание стереотип. Серия: Этология и зоопсихология. URSS, 2022 г.

6. Демин В.А. и др. Коневодство. Издательство «Лан», 1-е изданий, Учебная пособия, Санкт-Петербург-Москва-Краснодар, 2022 г.
7. Демин В.А., Хотов А.В. Коневодство. Практикум. Издательство «Лан», 2023 г.
8. Жабборов Ш., Аллашов Б., Тагаева Л. Технология интенсивного выращивания жеребят карабаирской породы в условиях Узбекистана. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2024/6/28. № 2 (7), с-288-296
9. Жамолов С.Ф., Аллашов Б.Д. Кузги ва баҳорги муддатларда экилган озуқабоп экинларда олиб борилган селекция ва бирламчи уруғчилик ишлари. Ж.Science and innovation. Том 2. Номер Special Issue 8, С. 302-306
10. Калашников В.В., Ковешников В.С. Калашников Р.В. Продуктивное коневодство. //Зоотехния. 2002. №2.
11. Лихов К.А. Государственная племенная книга карабаирской породы. IV том., Ташкент, изд. «Узбекистан», 1982 г.
12. Нурматов А.А., Жабборов Ш.Ш., Карибаева Д.К. Улучшение племенных качества лошадей карабаирской породы. Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Материалы международной научно-практической конференции. ФГБОУ Марийский НИИ с/х. Йошкар-ола, 2022 г. с. 460-464.
13. Савина Р.С. Развитие коневодства зависит от благосостояния общества. Статья. Ж. «Нивы России», №7(206), август, 2022 г.
14. Annaeva M.I, Toreev F.N., Yakubov M.M., Allashov B.D., Mavlonova N. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170
15. Nurmatov A.A., Allashov B.D., Jabborov Sh. Sh., Rustamova I., Tursunov Sh. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161
16. Allashov B.D., Zulfikarov M.X, Toreev F. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012159
17. Allashov B.D., Zulfikarov M.X., Sattarov M.N. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012160
18. Nurmatov A.A., Allashov B.D., Jabborov Sh.Sh., Rustamova I., Tursunov Sh.. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161.
19. Nurmarov A.A., Allashov B.D., Yunusov B., Jabborov Sh. Sh. The influence of natural biologically active additives on the growth and development of stallions of the Karabair breed. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020.
20. Nurmatov A., Jabborov SH., Sobirkhonov A., Sharipov O., Karibaeva D. Preservation of straw with fodder melons and gourds in the conditions of Uzbekistan. 1 st International Conference on Sustainable Management of Earth Resources and Biodiversity SERBEMA-2022 April 12-13, 2022.